

Qo'qon DPI

**ILMIY
XABARLAR**

ISSN: 3030-3958

No 5/2025

**Qo‘qon DPI.
Ilmiy xabarlar**

**Кокандский ГПИ.
Научный вестник**

№5/2025

KATALIZATOR TA‘SIRIDA MIS-MARGANES FTALOSIANIN SINTEZINING SAMARADORLIGI VA MAHSULOTNING INFRAQIZIL SPEKTROSKOPIK TAHLILI

Nazarov Nurullo Ibodulloyevich

Texnika fanlari falsafa doktori (PhD) Buxoro davlat universiteti

E-mail: nurullo. n.i.nazarov@buxdu.uz, <https://orcid.org/0000000221206564>

Djalilov Abdulahat Turapovich

O‘zR fanlar akademiyasi akademigi, Kimyo fanlar doktor, professor

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti direktori

Fayziyev Jahongir Baxromovich

Texnika fanlari falsafa doktori (PhD), katta ilmiy xodim

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Nazarov Sayfulla Ibodulloyevich

Texnika fanlari nomzodi, professor, Buxoro davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bimetall mis - marganes saqlovchi ftalosianin birikmasining sintezi jarayonida turli katalizatorlarning ta‘siri o‘rganilgan. Tadqiqot davomida bir qator katalitik tizimlar qo‘llanilib, ularning reaksiyaning kinetikasiga va mahsulotning hosil bo‘lish unumiga ta‘siri tahlil qilindi. Natijalarga ko‘ra, gidrib katalizator ishtirokida sintez samaradorligi sezilarli darajada oshgan, va hosil bo‘lgan mahsulotning unumi eng yuqori ko‘rsatkichlarni namoyon etgan. Sintez natijasida olingan mis-marganes ftalosianin birikmasining infraqizil (IQ) spektral tahlilida ftalosianin halqasidagi (–C–N–C–) bog‘lar, shuningdek, metall–azot bog‘lari (Mn–N, Cu–N) mavjudligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Ftalosianin, ftalangidrid, mochevina, katalizator bimetal, IQ-spektr, valent tebranish, deformatsiyon tebranish.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИНТЕЗА МЕДЬ-МАРГАНЦЕВОГО ФТАЛОЦИАНИНА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ КАТАЛИЗАТОРА И ИНФРАКРАСНЫЙ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТА

Аннотация: В данной статье изучено влияние различных катализаторов на процесс синтеза фталоцианинового соединения, содержащего биметаллы медь и марганец. В ходе исследования были использованы различные каталитические системы, и проанализировано их воздействие на кинетику реакции, а также на выход целевого продукта. Согласно полученным результатам, в присутствии гибридного катализатора эффективность синтеза значительно возросла, а выход продукта оказался наивысшим. По результатам инфракрасного (ИК) спектроскопического анализа полученного медь-марганец фталоцианина были идентифицированы связи (–C–N–C–) в фталоцианиновом кольце, а также металл-азотные связи (Mn–N, Cu–N).

Ключевые слова: фталоцианин, фталангидрид, мочевины, катализатор, биметалл, ИК-спектр, валентные колебания, деформационные колебания.

EFFICIENCY OF COPPER-MANGANESE PHTHALOCYANINE SYNTHESIS UNDER THE INFLUENCE OF A CATALYST AND INFRARED SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF THE PRODUCT

Abstract: This article investigates the effect of various catalysts on the synthesis process of a bimetallic copper–manganese phthalocyanine compound. During the research, several catalytic systems were employed, and their influence on the reaction kinetics and the yield of the target product was analyzed. According to the results, the use of a hybrid catalyst significantly increased the efficiency of the synthesis, resulting in the highest product yield. Infrared (IR) spectroscopic analysis of the obtained copper–manganese phthalocyanine revealed the presence of (–C–N–C–) bonds within the phthalocyanine ring, as well as metal–nitrogen bonds (Mn–N, Cu–N).

Keywords: phthalocyanine, phthalic anhydride, urea, catalyst, bimetal, IR spectrum, valence vibrations, deformation vibrations.

KIRISH

Ftalosianinlar aromatik, makrotsiklik birikmalar bo‘lib, ularning markaziy qismiga turli metall ionlarini joylashtirish orqali turli xossalarga ega bo‘lgan kompleks birikmalarni hosil qiladi. Bu moddalar yuqori termik va kimyoviy barqarorlik, yaxshi optik va elektron xossalarga ega bo‘lgani tufayli, turli sohalarda, sensor texnologiyalari, fotodinamik terapiya, kataliz va yarimo‘tkazgich qurilmalarda keng qo‘llanilmoqda [1].

So‘nggi yillarda tarkibida ikkita metall ioni saqlagan bimetallik ftalosianinlarga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Bunday komplekslar oddiy monometallik ftalosianinlarga nisbatan kengroq funksional imkoniyatlarga ega bo‘lib, ularning elektr, optik va katalitik xossalarini yanada yuqoriroq darajada namoyon qilmoqda [2]. Bimetall saqlagan ftalosianinlarning sintezini amalga oshirishda turli xil metall ionlarining (Cu–Co, Zn–Fe, Mn–Ni) kombinatsiyalaridan foydalaniladi. Bu esa ularning fizik-kimyoviy xossalarini o‘zgartirish imkonini beradi [3]. Infraqizil (IQ) spektroskopik usul yordamida ushbu birikmalarning molekulyar tuzilishini, markaziy metall ionlari bilan bog‘lanish xususiyatlari va molekula tarkibidagi atomlar orasidagi tebranishlar aniqlanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, metall-ion tabiatining o‘zgarishi IQ-spektrning muayyan sohalorida, ayniqsa $1300\text{--}1500\text{ cm}^{-1}$ oralig‘idagi tebranishlar asosan C–N, C=C, va C=N bog‘lar, shuningdek izoindol va pirrol halqalarining deformatsion tebranishlariga to‘g‘ri keladi. Ayniqsa ftalosianinlar strukturasi yutulish sohalari aromatik halqa va metallga yaqin joylashgan ligandlarning tebranishlariga sezgir bo‘ladi. [4-5].

Sintez uchun 4 mol ftal anhidrid, 7 mol karbamid, 0,5 mol mis(II)-xlorid, 0,5 mol marganes (II)-xlorid va katalizator solib aralashtirildi. Hosil bo‘lgan aralashma issiqlikka chidamli stakanga solindi so‘ngra qizdirish pechida 220°C da bir soat davomida qizdirildi. Natijada qoramtir yashil rangli g‘ovaksimon modda hosil bo‘ldi. Hosil bo‘lgan modda bir necha marta distillangan suv bilan yuvildi va Byuxner voronkasida vakuum nasosdan foydalanib filtrlab olinadi. So‘ngra 100°C da qurutish shkafida bir soat davomida quritildi. Hosil bo‘lgan mahsulotning unumi 86% ni tashkil etdi.

Mis-marganes saqlagan bimetallftalotsianin sintezida qo‘llanilgan katalizatorlarning reaksiya unumiga ta‘siri 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Mis-marganes saqlagan bimetalftalotsianin sintezida katalizatorning ta’siri

№	Katalizator nomi	Katalizator miqdori %	Mis-marganes saqlagan bimetalftalotsianinning hosil bo‘lish unumi %
1	Borat kislota	0,01	58,3
2	Ammoniy molbidat	0,01	63,5
3	Gibrid katalizator	0,01	86
4	Mishyak pentoksidi	0,01	55,8
5	temir (III) xlorid	0,01	51,1
6	sirkoniy (IV) xlorid	0,01	45,2

Turli katalizatorlar ishtirokida mis, marganes ftalotsianini sintez qilish jarayonida reaksiya mahsulotining samaradorligi sezilarli darajada farq qilishi kuzatildi. Barcha sintez jarayonlarida 0,01% katalizator qo‘shildi. Jadvaldagi keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinadiki gibrid katalizatoridan foydalanilgan reaksiya mahsulotining unumi eng yuqori bo‘lib u 86% ni tashkil etdi. Bu esa uning reaksiyadagi faolligi va samaradorligini ko‘rsatadi. Sintez jarayonida qo‘llanilgan qolgan katalizatorlarda reaksiya mahsulotining unumi pastroq bo‘lganini ko‘rishimiz mumkin. Bunda ammoniy molibdat 63,5%, borat kislota 58,3%, mishyak pentoksidi 55,8%, temir (III) xlorid 51,1% va sirkoniy (IV) xlorid 45,2% tashkil etdi. Olingan natijalardan ko‘rinadiki, qo‘llanilgan gibrid katalizator yuqori haroratda mis-marganes saqlagan bimetalftalotsianin sintez jarayoni uchun eng maqbul sharoit ekanligi aniqlandi.

1-rasm. Mis-marganes saqlagan bimetalftalotsianin olinishida katalizatorning ta’siri dinamikasi

Keltirilgan grafik ma’lumotlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, mis-marganes saqlagan bimetalftalotsianinining hosil bo‘lish unumi qo‘llanilgan katalizator turiga qarab sezilarli darajada farq qilganini ko‘rishimiz mumkin. Ayniqsa, ishlatilgan katalizatorlar ichidan gibrid

katalizator ishtirokida mis, marganes saqlagan bimetalftalosianining hosil bo‘lish unumi yuqori bo‘lishi kuzatildi, bu esa reaksiyani sezilarli darajada tezlashtirish xususiyatiga ega ekanligini ko‘rsatadi. Taqqoslash natijalariga ko‘ra, gibril katalizator mis-marganes saqlagan bimetalftalosianinining hosil bo‘lish unumini 22,5–40,8% gacha oshirganini ko‘rishimiz mumkin. Grafikda keltirilgan borat kislotasi va ammoniy molibdat katalizatorlarining faolligi o‘rtacha darajada bo‘lsa, temir (III) xlorid va sirkoniy (IV) xlorid katalizatorlarida faollik pasayish tendensiyasi kuzatildi. Mahsulotning hosil bo‘lish unumlarida qat‘iy tartibli pasayish kuzatilmagani, reaksiyadagi kompleks ta’sirlar mavjudligidan dalolat beradi.

Sintez qilingan tarkibida mis-marganes saqlagan bimetalftalosianinning infraqizil (IQ) spektri olindi (2-rasm). Olingan namuna tarkibidagi funksional guruhlarga mos keluvchi quyidagi yutilish sohalari kuzatildi. 3194 cm^{-1} valent tebranish ftalosianin tarkibidagi (–N–H) bog‘larga, 3047 cm^{-1} valent tebranish ftalosianindagi aromatik halqani hosil qilgan (–C–H) uglerod-vodorod bog‘lariga, $1506\text{--}1608\text{ cm}^{-1}$ valent tebranishlar ftalosianin halqasi ichidagi (–C=C) bog‘larga, 1417 cm^{-1} valent tebranish ftalosianin halqasidagi (–C–N–C) azot-uglerod-azot bog‘lariga, $1286\text{--}1332\text{ cm}^{-1}$ valent tebranishlar ftalosianin halqasidagi (–C–N) bog‘larga, 1165 cm^{-1} deformatsion tebranish ftalosianin halqasidagi (–C–H) bog‘larga, 1118 cm^{-1} valent tebranish ftalosianin tarkibidagi (Mn–N, Cu–N) bog‘larga, 1089 cm^{-1} deformatsion tebranish ftalosianin molekulasidagi (–C–N–C) atomlarining molekula tekisligidan tashqariga yutilish bog‘lariga, 1066 cm^{-1} deformatsion tebranish ftalosianin halqa deformatsiyasiga, $948\text{--}900\text{ cm}^{-1}$ deformatsion tebranishlar ftalosianin halqasidagi (–C–H) bog‘lari vodorod atomlarining halqa tekisligidan tashqariga siljishiga, $873\text{--}754\text{ cm}^{-1}$ deformatsion tebranishlar ftalosianin halqasidagi (C–N–C) azot va uglerod atomlari o‘rasidagi bog‘larga, 779 cm^{-1} deformatsion tebranish ftalosianin halqasidagi (–C–H) bog‘larga, 721 cm^{-1} deformatsion tebranish ftalosianin halqasidagi (–C–H, C–C–) bog‘larga, 690 cm^{-1} valent tebranish ftalosianin halqasi markazida joylashgan (Cu–N) mis azot atomlari bog‘lariga, 640 cm^{-1} valent tebranish Marganets atomining koordinatsion bog‘lari orqali bog‘langan (Mn–N) bog‘larga xos bo‘lgan yutilish sohasini qayd etdi.

2-Rasm. Mis- marganes saqlagan bimetalftalosianinning IQ-spektri

Olingan tahlil natijalari tarkibida mis va marganes metallari saqlagan ftalosianin hosil bo‘lganligini tasdiqlaydi.

XULOSA

Tarkibida bimetall saqlagan ftalosianin sintez qilindi. Mahsulot unumiga katalizatorlarning ta'siri o'rganildi. Bunda gibrid katalizator qo'llanilganda reaksiya mahsuloti yuqori unum bilan hosil bo'lishi aniqlandi. Olingan moddaning IQ spektr tahlil natijasida, spektrda aniqlangan asosiy tebranish chiziqlari, $1300-1500\text{ cm}^{-1}$ oralig'ida (C–N, C=N) va ftalosianin hosil qilgan aromatik halqa bog'lariga oid tebranishlar va ularning siljishlarini, markaziy metall ionlarining ligand bilan bog'lanib kompleks hosil bo'lganligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zagal, J. H., Páez, M. A., Tanaka, A. A., dos Santos, J. R., & Linkous, C. A. (2010). Metallophthalocyanines: Versatile electrochemical materials for sensor and catalysis applications. *Coordination Chemistry Reviews*, 254(23–24), 2755–2791.
<https://doi.org/10.1016/j.ccr.2010.06.007>
2. Tomczyk, M., & Płońska-Brzezińska, M. E. (2020). Recent advances in multi-metallic phthalocyanine complexes: From synthesis to applications. *Journal of Molecular Structure*, 1206, 127670.
<https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.127670>.
3. Saka, E. T., Gül, A., & Bekaroğlu, Ö. (2016). Synthesis and characterization of bimetallic phthalocyanines: Optical and electrochemical properties. *Journal of Organometallic Chemistry*, 818, 65–72.
4. Kulik, L. V., Kuregyan, A. G., & Khimich, T. G. (2007). Correlation dependences in infrared spectra of metal phthalocyanines. *Russian Journal of General Chemistry*, 77(2), 204–208.
5. Kobayashi, N., Ogata, H., Nonaka, N., & Luk'yanets, E. A. (2004). Infrared spectra of phthalocyanine and naphthalocyanine in sandwich-type rare earth complexes. *Journal of Porphyrins and Phthalocyanines*, 8(11), 1290–1299.

<i>Xamdamova Zebuniso Shodmon qizi, Sherquziyev Doniyor Shermamatovich, Xamdamov Doniyor Mahammadovich</i>	
SYNTHESIS, CRYSTALLINE STRUCTURE, ANALYSIS OF DIHALIDE BIS ((PYRIDIN-1-IUM-4-YL) METHANAMINIUM) HEXAGALOSTANNATE (IV). <i>P. K. Kodamboev , I. I. Abdullaev , A. B. Ibragimov , Y. Y. Yakubov , N. Vijayan, C. Balakrishnan</i>	460
QASHQADARYO HAVZASI SUN'YIY SUV TIPLARIDA IKKI PALLALI MOLLYUSKALARNING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI <i>Tozagul Xo'jamurodovna Jabborova,</i>	471
URGUT BOTANIK-GEOGRAFIK RAYONIDA APIACEAE OILASI TURLARINI TO'R TIZIMLI XARITALASH NATIJALARI <i>Tajetdinova D.M, Qodirov U.H</i>	476
IRIS L. TURKUMI VAKILI AYRIM NAVLARI ILDIZPOYASINING XO' JALIK, BIOLOGIK XUSUSIYATLARI <i>Tog'ayeva Marg'uba Abdisottarovna, Xolmatov Xasan Ne'matovich</i>	484
O'SIMLIKLAR DUNYOSINI VA TABIATNI ASRAB QOLISHDA ORGANIK HAMDA TABIIY (Tuxum po'stlog'i) MANBAALARDAN OLINGAN O'G'ITLARNING ROLI <i>Fayziyev Xayrullaxon Omonilloevich, Islomov Akmaljon Xushvaqovich, Asqarov Ibrohim Rahmonovich, Xabibullayev Abdullazizxon Omonillo o'g'li, Atqiyayeva Sanobarxon Ismoilxon qizi</i>	491
TOKSIK GEPATITDA KALAMUSH JIGAR GOMOGENATIDA KATALAZA FAOLLIGIGA GOSSITAN VA GETASANNING TA'SIRI <i>Turdiyeva Odina Ma'mirovna, Davletboyeva Rumiyaaxon Mansurovna</i>	496
QARIYALARDA YUZ OG'RIG'INI ANIQLASH VA DAVOLASH YONDASHUVLARI <i>Amonova Zaxro Kaxramonovna, Amonova Zilola Kaxramonovna</i>	499
EKSPERIMENTAL YOG'LI GEPATOZDA LIPOPEROKSIDLANISH JADALLIGI <i>Inoyatova Feruza, Abdullayeva Mashhura</i>	503
KATALIZATOR TA'SIRIDA MIS-MARGANES FTALOSIANIN SINTEZINING SAMARADORLIGI VA MAHSULOTNING INFRAQIZIL SPEKTROSKOPIK TAHLILI <i>Nazarov Nurullo Ibodulloyevich, Djalilov Abdulahat Turapovich, Fayziyev Jahongir Baxromovich, Nazarov Sayfulla Ibodulloyevich</i>	509
АНАЛИЗ ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ РЫБ БАССЕЙНА ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ СЫРДАРЬИ <i>Назаров М.Ш.¹, Мирзахалилов М.М</i>	514
POSSIBILITIES OF ACRYLIC AND TATERIC ACID COPOLYMER AS A DENTAL PRODUCT <i>Nigora Sagdullaevna Matkarimova, Oytura Sitdikovna Maksumova, Lola Anvarovna Ismailova</i>	519
ГОССИПОЛНИНГ -NH₂ ГУРУХИ ТУТГАН ГЕТЕРОЦИКЛИК БИРИКМАЛАР БИЛАН СИНТЕЗИ ВА СУПРАМОЛЕКУЛЯР КОМПЛЕКСЛАРИНИ ОЛИШ <i>Хакбердиев Шухрат Махрамович, Юсупов Бобуржон Алиевич</i>	527
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВСТВЕННОГО ОБЛИКА МОЛОДЕЖИ <i>Жумаева Шахло Суюновна</i>	533
NAFAS OLISH TIZIMI RESPIRATOR QISMINING POSTNATAL RIVOJLANISHDA XAR XIL DAVRLARDAGI O'ZIGA XOS GISTOLOGIK XUSUSIYATLARI <i>Yuldasheva Nilufar Baxtiyarovna, Xusanov Temurbek Boburjonovich</i>	539